

*Бортник Юлія Миколаївна,
Прийткова Наталія Олександрівна,
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256991>*

РОЗВИТОК РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ

*Bortnyk Yuliya Nikolaevna,
Prybytkova Natalya Oleksandrivna,*

DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF LEGAL TEXTS

Анотація.

У цій статті представлено покроковий підхід до викладання юридичного перекладу на прикладі розуміння англійських юридичних текстів. Вона ілюструє важливість розуміння та інтерпретації в процесі юридичного перекладу, а також те, скільки інтерпретації насправді очікується від людини, яка навчається, пропонуючи низку вправ, які можуть допомогти слухачам краще розуміти складні юридичні речення, а також підвищити їхню обізнаність щодо низки юридичних виразів, які можуть бути складними для перекладу, але можуть залишитися непоміченими, якщо не звернути на них увагу слухача.

Abstract.

This article presents a step-by-step approach to teaching legal translation based on the example of comprehension of English legal texts. It illustrates the importance of comprehension and interpretation in the process of legal translation, as well as how much interpretation is actually expected of the learner, by offering a series of exercises that can help learners better understand complex legal sentences, as well as raise their awareness of a number of legal expressions that may be difficult to translate but may go unnoticed if not brought to the learner's attention.

Ключові слова: юридичний текст, термінологія, вправа, вокабуляр.

Key words: legal text, terminology, exercise, vocabulary.

Розуміння англійських юридичних текстів є складним міждисциплінарним процесом, що поєднує знання у сфері права, мовознавства та перекладознавства. Особливістю перекладу юридичних текстів є неоднакова близькість до перекладу, що робить повноту перекладу більшою чи меншою, що змушує фахівця знаходити певні компроміси для вирішення цього питання [1].

Використання англійських юридичних текстів у науковій діяльності є важливим елементом сучасних правничих досліджень, оскільки англійська мова виступає lingua franca у сфері міжнародного права та правничої науки. Доступ до рішень міжнародних судових інституцій, актів ООН, Ради Європи, ЄС, а також до провідних наукових журналів вимагає від дослідників високого рівня володіння юридичною англійською. Особливістю таких текстів є наявність усталених правових формулювань (legalese), термінологічна багатозначність, а також використання норм і принципів загального права, що не завжди мають прямі відповідники у континентальній правовій системі. Юридичні документи містять довгі та складні речення, що можуть бути важкими для розуміння навіть для тих, хто володіє загальною англійською на рівні носія. Неточні формулювання можуть призвести до неправильного тлумачення, що може мати серйозні наслідки на практиці [2]. Науковці при роботі з англійськими юридичними джерелами стикаються з потребою не лише мовної, але й концептуальної

адаптації матеріалу, оскільки одна й та сама правова категорія може відрізнитися за змістом залежно від юрисдикції. Це зумовлює актуальність міждисциплінарних досліджень, спрямованих на розвиток методик перекладу, інтерпретації та уніфікації юридичної термінології для забезпечення точності та коректності наукових правових висновків.

Науковці (Bhatia, Smith) наголошують, що юридична англійська має ознаки "language for specific purposes" (LSP), де смисл формується не лише на рівні лексики, але й у рамках правової традиції загального права (common law). Для адекватного розуміння текстів цієї сфери необхідним є не лише високий рівень володіння англійською мовою, але й глибоке знання правової системи та концептів, у межах яких ці тексти функціонують [3; 4]. Таким чином, інтерпретація англійських юридичних текстів вимагає інтеграції мовної компетентності з правовою, а також розвитку аналітичних навичок для виявлення прихованих смислових зв'язків і правових наслідків у кожному конкретному контексті.

Юридична англійська - це спеціалізована форма англійської мови, яка має величезне значення в галузі права. Існує думка, що юридичний переклад вимагає від перекладача «спеціальних навичок, знань і досвіду» [5]. Досвіду неможливо навчити, але навичкам і знанням можна і потрібно приділяти увагу на заняттях з читанням юридичних

текстів. У Харківському національному університеті внутрішніх справ до роботи з юридичними текстами приступають на старших курсах і продовжують на більш високому рівні в магістратурі та ад'юнктурі, за допомогою матеріалів, які підводять людей, що навчаються до роботи з юридичною літературою. Для цих цілей кафедра успішно підготувала низку посібників, розрахованих на рівень В-2.

Однією з головних проблем, з якою стикаються студенти, які навчаються юридичної англійської, є незрозуміння юридичних текстів і подолання перешкод, пов'язаних із загальними складнощами знання англійської мови, що в багатьох випадках видається незрозумілою.

Однак проблема полягає не лише в юридичній термінології, оскільки після ідентифікації термінів їхнє значення можна встановити, наприклад, шляхом порівняльного концептуального аналізу. Більше проблем викликає структура та аргументація, а також типові інтертекстуальні та інтердискурсивні прийоми, які створюють специфічні проблеми при їх конструюванні, інтерпретації та застосуванні. Будь-яке розуміння зумовлене правовими знаннями, які дають змогу дійти до правової інтерпретації того, що було виражено у вихідному тексті.

Оволодіння новою підмогою неможливе без витонченої та послідовної системи лексико-граматичних вправ. Вправи задумані як робота в парах або групах, причому викладач виступає лише як гід, що полегшує навчання. Таким чином, цей підхід сприяє спільному накопиченню знань учнів. Під час перекладу юридичного тексту студент намагатиметься визначити найбільш вірогідне значення.

Додаткова складність, з якою стикаються майбутні юристи, що працюють з англійською мовою, полягає у великій кількості вихідних текстів, складених англійською мовою не носіями мови, що є наслідком ролі англійської мови як лінгва франка (мова, яка є засобом міжетнічного спілкування) юридичної комунікації. Це має численні наслідки, наприклад, використання термінології, яка не є рідною для англійської мови, яка традиційно є мовою загального права, використання нерідних структур, а також часті інтерференції з рідною мовою укладача.

Для вдосконалення розуміння англійських юридичних текстів слід використовувати вправи на виділення ключових термінів, читання з виокремленням головної думки, роботу з термінологічними словниками, практику перекладу та аналіз структури речень, а також читання адаптованих текстів з подальшим обговоренням.

Вправи переслідують певні цілі:

- підвищити обізнаність слухачів про синтаксичну складність англійських юридичних текстів та перевірити їх розуміння;
- надати слухачам інструменти для аналізу синтаксично складних юридичних текстів та навчити стратегіям переформулювання текстів;

- підвищити обізнаність слухачів про функції перехресних посилань в англійських юридичних текстах та їх значення;

- підвищити обізнаність слухачів щодо використання та значення складних прийменників в англійських юридичних текстах та надати їм інструменти для переформулювання з використанням більш простої мови;

- підвищити обізнаність слухачів про значення умовного способу в англійських юридичних текстах та навчити їх стратегіям його переформулювання;

- підвищити обізнаність слухачів про роль положень про переклад у контракті та показати їм, як слід поводитися з метамовою, що використовується в таких положеннях, при перекладі.

Далі пропонуються декілька вправ, які допоможуть краще розуміти англійські юридичні тексти.

Вправа 1. Складання вокабуляра.

Використання точної юридичної англійської термінології лежить в основі вивчення юридичної англійської мови. Для розширення знань англійської юридичної термінології, слід створити флешкартки, вести глосарій, вокабуляр та користуватися спеціалізованими юридичними словниками. Також у вокабулярах запровадити розділ із латинськими юридичними фразами та ідіомами, які часто використовуються в юридичних документах. Під час складання вокабуляра слід звернути увагу на належність терміну до вузького контексту. Але навіть якщо ви використовуєте правильну термінологію, [10] переклад юридичних текстів буде вірним лише тоді, коли він буде точним в усіх аспектах.

Вправа 2. Розуміння юридичного тексту.

Ця вправа має мету перевірити розуміння, або, точніше, цілісне розуміння тексту. Лише після цілісного розуміння можна повернутися на рівень тексту, щоб знайти певні слова або речення, які викликали розуміння. Розуміння має бути орієнтоване на зміст, причому семантичні та стилістичні аспекти є важливішими, ніж синтаксис, граматики та прагматика. [6] Питання у даному випадку: «Про що йдеться в тексті?». Слухачам пропонується прочитати тексти та відповісти на запитання з декількома варіантами відповідей у своєму підручнику. Наприклад:

1. Прочитайте статтю. Визначте яку проблему може спричинити технологія, про яку йдеться у статті?

Police forces have always used technology to help them combat crime, but as collecting data and storing it becomes much easier, more and more police forces are using it to improve crime prevention and therefore to predict crime before it happens.

A Crime prevention software called PredPol helps the police predict where crimes are likely to occur. The software analyses years of data on the location, time and nature of crimes committed and predicts where and when crime is most likely to occur in the future. Police officers receive this information on the computers in their cars and they then spend more time in these areas. As a result, the increased police presence in these

neighbourhoods has cut crime significantly. Crime figures for one area of Los Angeles, USA, were reduced by 12% in 2011 when police officers used crime prediction software. In the same year, burglaries were cut by 26% in Manchester, UK, using the same methods.

As well as software that predicts crime, companies are also developing technology that will help police patrols catch criminals before they can leave town. By combining information such as the places where crimes frequently take place with the routes that allow the fastest escape, computers will direct patrols to where they can arrest criminals.

However, although the makers of this technology claim it will help reduce crime rates, some people are not so sure. Not all crime is reported and if the police just focus on the neighbourhoods where most crime occurs, they will neglect others. Some experts claim that if police officers just pay attention to the information that has been stored in their devices, crime rates could actually rise in some areas.

2. Знайдіть відповідність між пунктами А-С та запитаннями 1-6 нижче. Кожному абзацу можна поставити у відповідність більше одного запитання.

3. В якому параграфі згадуються ...

1. Недоліки нової технології?
2. Успішні результати нової технології?
3. Перешкоджання втечі злочинців?

4. Зниження рівня злочинності у Великобританії?

5. Ігнорування поліцією злочинів у деяких випадках?

6. Можливе зростання рівня злочинності?

3. Знайдіть слова, які вказують на тему кожного речення.

Вправа 3. Розбір складного синтаксису

Складні структури речень є типовою рисою юридичної мови загалом і англійської юридичної мови зокрема. Складність зумовлена як великою кількістю означень, так і частими синтаксичними розривами [7]. Дуже часто студентам важко визначити основну структуру, але це є важливо, оскільки вона висвітлює когнітивні аспекти мовної організації. Коли слухачі навчаються розбиратися в структурній організації юридичних текстів, це допоможе їм у розумінні тексту.

Слухачам пропонується прочитати англійське речення і відповісти на запитання з декількома варіантами відповідей. Такі вправи також вчать слухачів підходити до складних текстів з більшою свободою і впевненістю, а також позбутися думки про те, що структура завжди повинна бути чітко дотримана, що відповідає важливості переформулювання, як було підкреслено вище.

Для ознайомлення з аналізом складних юридичних речень слухачам пропонується речення з вправи та його атомізація, з виділенням різних структурних елементів різними кольорами. Потім цей приклад використовується для обговорення того, як слухачі повинні діяти при перекладі речення рідною мовою. Після цього виконується серія вправ, в яких слухачам пропонується самостійно виконати таке розчленування. Студентам надається

текст і пропонується проаналізувати його, виконуючи наступні кроки:

1. знайти підмет і дієслово;
2. усунення зайвих деталей;
3. перекласти головне речення;
4. вирішити, куди найкраще впишуться деталі;
5. визначити головне речення, застереження,

що вводиться підметом, зміст попередньої умови, а також речення-результат, підмет, зміст умови-прецеденту, а також умови-результату.

The Parties contemplate that subject to the condition precedent of amendment of the articles of association of the Company (the "First Amendment"), substantially in the form of the draft deed of amendment of the Company's articles of association with reference number A1151184 (with an English translation thereof with reference number A11488121) as prepared by ABC, Amsterdam office ("ABC"), taking effect, 1,200 non-cumulative convertible preference shares in the capital of the Company, with a nominal value of EUR 4.50 each, numbered P1 through P1,200, shall be issued to the Shareholder, as a result of which per the moment of fulfilment of such condition precedent the entire issued and outstanding capital of the Company will consist of 255,572,505 ordinary shares, with a nominal value of EUR 4.50 each, numbered 1 through 255,572,505, and 1,200 non-cumulative convertible preference shares, with a nominal value of EUR 4.50 each, numbered P1 through P1,200.

Вправа 4. Складні сполучники.

Перехресні зв'язки слів - не єдина проблема, з якою доводиться стикатися, намагаючись зрозуміти юридичні тексти. Юридична мова також багата на сполучники, які нечасто вживаються у повсякденній мові. Перекладачі повинні звертати особливу увагу на складні умови, що містять низку гіпотез та поєднання негативних і позитивних можливостей. [10] Сполучники, що створюють проблеми з інтерпретацією, це *to the extent that, provided that, or except as*.

Наприклад, слухачам пропонується прочитати наступний уривок з положення договору та пояснити значення слова «**subject**» у пункті 2.1 та визначити зв'язок між пунктами.

2.1. **Subject** to any variation under condition, the Contract shall be **subject** to these terms and conditions. All other terms, conditions, and warranties, whether implied by statute or trade usage or expressed by the Buyer (including any terms and conditions which the Buyer purports to apply under any purchase order, confirmation of order, specification, or other document), are hereby, to the fullest extent permitted by law, excluded, with the exception of conditions expressly accepted by the Seller in writing and conditions and other terms the exclusion of which is prohibited by law. **Вправа 5:** розуміння застережень

2.2 Any variation from these terms and conditions and any representations about the Goods shall have no effect unless set out in writing and signed by authorized representatives of each of the Parties. The Buyer acknowledges that it has not relied on any statement, promise, or representation made or given by or on behalf of the Seller that is not set out in the Contract.

Вправа 5. Розуміння застережень.

Положення, яке спричиняє значні труднощі, називається застереженням. Деякі автори вважають їх традиційною особливістю юридичної техніки [8], і, як стверджує Бхатія [3], вони є прикладом відсутності послідовності у використанні лінгвістичних ресурсів, тоді як більш послідовне використання «створило б менше проблем з інтерпретацією як для спеціалістів, так і для читачів-неспеціалістів». Фокс [11] визначає застереження як речення, що починається зі слів *provided* або *however*, метою якого є замінити поняття, що стоїть перед ним, або поставити фразу в залежність від того, що слідує після неї [12]. Проблема з *provided that* полягає в тому, що воно використовується не тільки в цьому значенні, але й для введення винятків, обмежень або уточнень попередніх фраз, або навіть нового положення, незалежного від основного речення бо навіть нового речення. Фокс [11] також зазначає, що дуже часто в умовних реченнях неправильно вживають прийменники як альтернативу до слів *to the extent that* або *if*.

Завдання: слухачам надається ряд застережень, взятих з автентичних договорів. Ціль - перефразувати речення в парах або групах і запропонувати переклад рідною мовою.

If the Seller's production of the product is stopped or disrupted by an event of force majeure, the Seller must allocate its available supplies of the product to the Buyer based upon the same percentage of the Seller's preceding year's shipments of products to the Buyer in relation to the Seller's total shipments of the product, *provided, however, that to the extent* that the Seller does not need any tonnage that is available in excess of the allocation of products to the Buyer, it must make that tonnage available to the Buyer. The covenants under this clause shall continue until the date of expiry of the last Period provided that the Trustee may declare that the said covenants shall come to an end on an earlier date.

Різноманітність питань, що розглядаються, не є вичерпною, і можна включити інші функціональні елементи (наприклад, переліки). У певному сенсі підхід, запропонований у цій статті, можна також розглядати як відповідь на заклик Біля [9], який закликав до «більшого обміну найкращими практиками», щоб «слугувати точкою відліку або орієнтиром для викладачів юридичного перекладу».

Узагальнюючи проведений аналіз, слід дійти висновку, що розуміння англійських юридичних текстів є комплексним когнітивно-правовим процесом, який передбачає поєднання високого рівня володіння англійською мовою з ґрунтовними знаннями правової системи загального права та

міжнародного права. Специфіка юридичної англійської, зокрема використання архаїзмів, ustalених формулювань, багатозначних термінів і складних синтаксичних конструкцій, зумовлює необхідність міждисциплінарного підходу до її інтерпретації. Ефективна робота з такими текстами можлива лише за умови розвитку інтегрованої мовної, правової та аналітичної компетентностей, що забезпечує точність перекладу, адекватність правових висновків і сприяє гармонізації національного правового дискурсу з міжнародними стандартами.

Список використаної літератури:

1. Логінова Л.В., Іваніщенко О.В. Особливості перекладу юридичних текстів англійською мовою. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія*. 2021. № 49 том 2. С. 162-165.
2. Чому юристам важливо вивчати юридичну англійську: виклики, поради та короткий словник. PRAVO. Видавництво Юридична практика. URL: <https://pravo.ua/chomu-iurystam-vazhlyvo-vyvchaty-iurydychnu-anhliisku-vyklyky-porady-ta-korotkyi-slovnnyk/> (дата звернення 23.09.2025).
3. Bhatia, V. K. 1998. "Intertextuality in Legal Discourse." *The Language Teacher* 22 (11): 13–18.
4. Smith, S. 1995. "Cultural Clash: Anglo-American Case Law and German Civil Law in Translation." In *Translation and the Law*, edited by M. Morris, 179–200. Amsterdam: John Benjamins.
5. Cao, D. 2007. *Translating Law*. Clevedon: Multilingual Matters.
6. Stolze, R. 2011. *The Translator's Approach – Introduction to Translational Hermeneutics; Theory and Examples from Practice*. Berlin: Frank & Timme.
7. Bhatia, V. K. 1993. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. London: Longman.
8. Aitken, J. K., and P. Butt. 2004. *Piesse: The Elements of Drafting*. 10th ed. Pyrmont: Lawbook.
9. Biel, Ł. 2011. "Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation Competence and Translator Competence." *Meta: Translators' Journal* 56 (1): 162–178. <https://doi.org/10.7202/1003515ar>.
10. Cao, D. 2014. "Teaching and Learning Legal Translation." *Semiotica* 2014 (201): 103–119. <https://doi.org/10.1515/sem-2014-0022>.
11. Fox, C. M. 2008. *Working with Contracts: What Law School Doesn't Teach You*. 2nd ed. New York: Practising Law Institute.
12. Wiggers, W. J. H. 2011. *Drafting Contracts: Techniques, Best Practice Rules and Recommendations Related to Contract Drafting*. Hague: Wolters Kluwer.